

Гомела Д.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

Науковий керівник – к. психол. н. Л.М. Лисенко

**ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ПІДЛІТКІВ В
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
«FEATURES OF MOTIVATION FOR LEARNING IN ADOLESCENTS
IN TIMES OF WAR»**

The article examines the motivations of adolescents for learning during a full-scale invasion and the presence of a state of war. Factors influencing students' motivation and their eagerness to learn are identified. Additionally, factors contributing to motivation for learning are determined.

Keywords: *motivation for learning, state of war, teenagers, impact on motivation.*

Аналіз мотивації підлітків до навчання можна використовувати з метою покращення рівня зацікавленості навчальним процесом цієї версти населення. Вивчення мотивів учнів впродовж воєнного часу дає уявлення про те, які сторони навчального процесу і зацікавленості ним, варто покращити, для успішного процесу навчання (Бочаріна Н., 2020).

Метою даної публікації є аналіз літературних джерел на тему мотивації учнів до навчання під час воєнного стану та розробка рекомендацій, що допоможуть підвищити мотивацію до навчання. Також завданнями були: здійснення аналізу мотивів підлітків до навчання в умовах воєнного стану та визначення чинників, що впливають на спонукання до навчання в умовах воєнного стану.

Аналізуючи актуальні дослідження мотивації підлітків в умовах воєнного часу, було виявлено появу нового мотиву навчання у підлітків – сприйняття навчання, як власного освітнього фронту та патріотичне налаштування на внесок у перемогу над російськими окупантами. Цей мотив був більш характерним для підлітків, які перебували в Україні (Столярчук О. А., 2022).

В умовах подібного стресу, що є природною реакцією на небезпеку та загрозу у підлітків, може призвести до зниження енергії, концентрації та когнітивних здібностей, що робить навчання більш складним і менш привабливим. Важливими факторами психологічного впливу, що супроводжує емоційний стан у підлітків – це психологічний стрес, включаючи тривогу, страх та депресію. Ці емоційні стани можуть суттєво впливати на мотивацію до навчання та зосередження. Причиною є підвищення рівня кортизолу. Кортизол є гормоном стресу, який може негативно впливати на пам'ять, увагу та когнітивні здібності. Підвищений

рівень кортизолу може зробити навчання більш складним і менш привабливим.

Зачасту, воєнний стан може призвести до зміни місця проживання, школи та розлуки з близькими. Ця нестабільність може викликати відчуття незручності та незадоволення, що може негативно вплинути на мотивацію до навчання. Зазвичай подібні умови несуть із собою зниження рівня дофаміну. Дофамін є нейротрансмітером, який відповідає за відчуття задоволення та мотивацію. Зниження рівня дофаміну може призвести до зниження мотивації до навчання.

Також воєнний стан, часом, обмежує доступ до необхідних навчальних ресурсів, таких як книги, комп'ютери та інтернет. Це може зробити навчання менш доступним та менш привабливим. Та не лише відсутність ресурсу для навчання є стресовим фактором, навіть сама наявність он-лайн навчання є фактором, що діє на користь навчання в цілому, але порівняно з навчанням в класі сильно поступається. Наведена форма навчання є чудовим варіантом для вмотивованих дітей, що виховує самостійність і вміння розподіляти час, натомість для учнів зі слабкою мотивацією цей метод є додатковим стресом, що тільки знижує жагу до навчання (Лахмотова Ю., Шкраб'юк В., Цапко А., 2022).

Доволі частою ситуацією визначено підліткова втрата мотивації через відчуття безпорадності та втрати надії. Найчастішими переконаннями стають судження, що навчання не має сенсу, або не є пріоритетом в таких умовах, з чим в залежності від морального стану батьків, важко сперечатися. Причиною такої зміни відчуття світу є зміна цінностей та пріоритетів. Воєнний стан може призвести до зміни цінностей та пріоритетів підлітків, таким чином вони можуть почати більше цінувати безпеку та близькість, а навчання може відійти на другий план.

Досліджуючи літературні джерела виявлено домінування втоми як полідетермінованого феномену, що супроводжує навчання більшості підлітків. Це свідчить про те, що воєнний стан та його наслідки мають вплив на психоемоційний стан підлітків, що в свою чергу впливає на мотивацію підлітків до навчання. Більшість опитаних підлітків відчувають негативні емоції та ускладнення у навчанні через обмеження комунікації та перенасиченість інформаційним потоком. Однак, деякі підлітки також бачать певні переваги дистанційного навчання в умовах воєнного стану, наприклад, можливість дистанціюватися і навчатися з відносно безпечного місця (Городинська І. О., 2023).

Також згідно з дослідженнями підлітки, які перебували, або перебувають у зоні бойових дій чи окупації, належать до групи ризику щодо адаптаційних порушень. Однак, навіть ті підлітки, які знаходяться у відносно безпечних умовах на території України, також демонструють стресові реакції та почуття безсилля (Городинська І. О., 2023).

Провівши аналіз впливу воєнного стану на мотивацію підлітків до навчання, ми пропонуємо наступні рекомендації що допоможуть підвищити мотивацію до навчання у підлітків у воєнних умовах, що може суттєво покращити результативність навчання. Доцільно скористатися такими рекомендаціями. Перше про що варто замислитись – це створення безпечного та підтримуючого середовища. Підліткам, які проживають у воєнних умовах, важливо відчувати себе в безпеці та мати підтримку з боку дорослих. Це допоможе їм впоратися зі стресом та підвищити мотивацію до навчання.

Надаючи увесь можливий доступ до ресурсів з навчання. Необхідно забезпечити підлітків доступом до необхідних навчальних ресурсів, таких як книги, комп'ютери та інтернет.

Застосовувати індивідуальний підхід. Необхідно враховувати індивідуальні потреби та особливості підлітків при розробці заходів щодо підвищення мотивації до навчання, здебільшого цей процес орієнтується на потреби підлітків тут і зараз, навчання може виступити відволікаючим фактором від стресових обставин.

Ключовим фактором, що сприяє утриманню мотивації до навчання є підтримка з боку батьків та вчителів. Батьки та вчителі можуть відігравати важливу роль у підтримці мотивації до навчання у підлітків у воєнних умовах. Вони можуть надихати на навчання, допомагати впоратися зі стресом та надавати підтримку, що стане опорою для подальшої мотивації вчитися (Городинська І. О., 2023).

Загалом, воєнний стан суттєво впливає на мотивацію підлітків до навчання, а його вплив є складним, комплексним та суперечливим. З одного боку, дослідження показують, що більшість підлітків негативно сприймають перехід на дистанційне навчання через обмеження комунікації та перенасиченість інформаційним потоком. Однак, з іншого боку, підлітки також бачать певні переваги такого формату освітнього процесу в умовах воєнного стану, такі як більше часу для власних справ, комфортніші умови навчання та менше тривоги (Толок Д.В., Сіра. І.Т. 2022.).

Отже, результатом аналізу досліджень мотивації підлітків до навчання в умовах воєнного стану є виявлення нового мотиву до навчання, що підвищує загальний рівень мотивації. Проте зовнішні стресогенні фактори, зокрема тривога, відсутність звичних міжособистісних комунікацій, величезне інформаційне перевантаження і складнощі викладання та сприйняття матеріалу пов'язане з он-лайн навчанням суттєво погіршують мотивацію підлітків до навчання і практично нівелюють дію позитивних факторів.

Виокремлено фактори, що сприяють покращенню мотивації до навчання у підлітків в умовах воєнного стану, такими факторами є створення безпечного і підтримуючого середовища, підтримка і мотивація від батьків та вчителів, надання доступу до ресурсів, індивідуальний підхід.

Подальші дослідження питання мотивації підлітків в умовах воєнного стану дають змогу викладачам розуміти мотиваційні потреби учнів, і як результат підлаштувати матеріали та їх викладання для покращення процесу навчання. Також знання зі сфери мотивації підлітків дає можливість викладачам з більшою ймовірністю зацікавити учнів до занять своїм предметом та розвинути в процесі мотивацію до подальшого його вивчення.